

MAKAZIY OSIYONING RIVOJLANISHIDA TURKIYA YUMSHOQ KUCH DIPLOMATIYASINING ROLI

Ravshanov Suhrobbek G‘ayrat o‘g‘li

O‘zMU, “Siyosat nazaryasi va falsafasi: siyosiy talimotlar tarixi va metodologiyasi”
mutaxassisligi bo‘yicha tayanch doktoranti
E-mail: suhrobbekravshanov03@gmail.com

Ilmiy rahbar: **s.f.d., dotsent Bo‘tayev U.X.** “Fuqorolik jamiyati va huquq ta‘limi”
kafedrasi mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372524>

Annotatsiya: Maqola Markaziy Osiyoning taraqqiyotida Turkiya “yumshoq kuch” diplomatiyasining amaliy ahamiyatini ko‘rsatib beradi. Shu bilan birgalikda Turkiya tashqi siyosatining o‘ziga xos jihatlari paradegmalari, mexanizmlari, “yumshoq kuch” vositalari va tashqi siyosiy yo‘nalishlarini tahlil qiladi. Markaziy Osiyodagi boshqa faol geosiyosiy aktirlardan farqli o‘laroq Turkiya mintaqada “yumshoq kuch” siyosatini olib borish uchun moliyaviy resurslarga ega emas. Biroq keyingi yillarda uning turkiy zabon xalqlarga til va etno madaniy yaqinligi asosiy omil hisoblanadi. Turkiyaga nisbatan mintaqada davlatlarining munosabatida “ishonchli hamkor” g‘oyasini yuzaga kelganligini ko‘rsatib beradi. Turkiyaning “yumshoq kuch” diplomatiyasi Markaziy Osiyodagi o‘zining emidjini kuchaytirishga va shakillantirishga qaratgan. Bu asosan madaniy va gumanitar sohada yaqqol ko‘zga tashalanadi. Turkiya turli xil yo‘llar va vositalar bilan ijtimoiy va iqtisodiy sohaga kirishga urinmoqda.

Kalit so‘zlar: “Yumshoq kuch”, Markaziy Osiyo, Adolat va Tarqqiyot partiyasi, gumanitar yordam, SHXT, TIKa, strategic sheriklik.

РОЛЬ ДИПЛОМАТИИ МЯГКОЙ СИЛЫ ТУРЦИИ В РАЗВИТИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация. В статье показано практическое значение дипломатии «мягкой силы» Турции в развитии Центральной Азии. В то же время анализируются парадигмы, механизмы, инструменты «мягкой силы» и внешнеполитические ориентации уникальных аспектов внешней политики Турции. В отличие от других активных геополитических игроков в Центральной Азии, Турция не имеет финансовых ресурсов для проведения политики «мягкой силы» в регионе. Однако в последующие годы главным фактором стала ее языковая и этнокультурная близость к тюркоязычным народам. Это свидетельствует о появлении идеи «надежного партнера» в отношении стран региона к Турции. Дипломатия «мягкой силы» Турции направлена на укрепление и формирование ее имиджа в Центральной Азии. Прежде всего это проявляется в культурно-гуманитарной сфере. Турция разными способами и средствами пытается войти в социально-экономическую сферу.

Ключевые слова: «Мягкая сила», Центральная Азия, Партия справедливости и развития, гуманитарная помощь, СНГ, ТИКА, стратегическое партнерство.

SOFT POWER POLICY OF TURKEY IN MIDDLE EAST

Abstract: *The article shows the practical importance of Turkey's soft power diplomacy in the development of Central Asia. At the same time, the paradigms, mechanisms, instruments of “soft power” and foreign policy orientations of the unique aspects of Turkish foreign policy are analyzed. Unlike other active geopolitical players in Central Asia, Turkey does not have the financial resources to pursue a soft power policy in the region. However, in subsequent years, the main factor became its linguistic and ethnocultural proximity to the Turkic-speaking peoples. This indicates the emergence of the idea of a “reliable partner” in the attitude of the countries of the region towards Turkey. Turkey's soft power diplomacy is aimed at strengthening and shaping its image in Central Asia. First of all, this is manifested in the cultural and humanitarian sphere. Türkiye is trying to enter the socio-economic sphere in various ways and means.*

Key words: *“Soft power”, Central Asia, Justice and Development Party, humanitarian aid, CIS, TIKA, strategic partnership.*

KIRISH: So'ngi yillarda Markaziy Osiyoda Turkiyaning “yumshq kuch” siyosati uning tashqi siyosiy muammolari tufayli o'z samarasini bermadi. U Turkiya uchun qardosh Markaziy Osiyo davllari bilan munosbatlarini jadallashtirishning eng to'g'ri yo'l sifatida inergiya resurslari va xom-ashyo manbaini ko'radi. Mintaqa davlatlarining qo'llab quvvatlashiga erishish Turkiya uchun juda muhimdir. Shu maqsadda Turkiya Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan faol “yumshoq kuch” siyosatini olib bormoqda. Markaziy Osiyo davlatlariga ta'sir o'tkazoladigan darajada “yumshoq kuch” dan foydalanish masalasida avval biz Turkiya yondashuvini aniqlab olishimiz muhim. Turkiyaning “yumshoq kuch” dan foydalanish bo'yicha tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Markaziy Osiyo uchun qanchalik darajada foyda keltirishi tahdidlari yoki salbiy oqibatlarini o'rganib chiqish kerak. Markaziy Osiyo taraqqiyotida asosiy maqsad unga nisbatan madaniy jihatlar iqtisodiy ochiqligi uni amaliyotga tadbiq qilishda strategik yo'nalishlari, vositalari va yondoshuvlarini tahlil qilib olish ko'zlangan. Turkiya “yumshq kuch siyosatini amalga oshirishda o'zining muammo va kamchiliklarini aniqlab olishga harakat qildi. Bundan tashqari 2020 yilgi pandemiya sharoitida ham “yumshoq kuch” siyosatini to'xtatmadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Turkiyaning Markaziy Osiyoga nisbatan qiziqishi Oxirgi yillarda yanada kuchaydi. Turkiya panturkizm go'yasini tarafdori bo'lgani uchun. Bu mintaqada ham turkiy xalqlar yashab keladi. Turkiya Prezidanti Rejap Tayyib Erdog'an turk bayrog'i ostida turkiy xalqlarni birlashtirishni oldiga maqsad qilib qo'ydi. Markaziy Osiyo ham tarixan ham madaniyat nuqtai-nazardan yaqinligini uning ahamyati va siyosatini ham turk ham mintaqa olimlari yaqindan o'rganishlar olib borishdi. Bu olimlar sirasiga: Mehmet Caman, Yükselen H, Ivanova I, İdris Bal, Sancak, İrfan, Özden Eren, Kiliçoğlu, Gökmen va Yilmaz, Ayhan Nuri, Beisebaev R.S kabilarni aytib o'tish joizdir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR:

Yumshoq kuch siyosati dunyo bo'ylab oshib borayotgan bo'lsada xavfsizlik va terorizm masalalarida qattiq kuch o'z o'cini yo'qotgani yo'q. Buguni kunda siyosiy tahlilchilar yumshoq kuch va qattiq kuch negzida aqille kuch paydo bo'lganini ma'lum qilishmoqda.[1] Yumshoq kuch siyosati 2001 yil 11 sentabr voqealaridan keyin ommalashdi. Chunki davlatning xavfsizlik va harbiy qudrati yetarlicha mukammal emasligini ko'rsatdi. Muammoga yangi yondoshuvlarni zaruratga aylantidi. Terorizmga qarshi kurash, tinchlik opeperatsiyalari juda katta moliyaviy va iqtisodiy harajatlarni talab qilardi. Davlatlar esa “yumshoq kuch” bu hajatlarni oldini olishiga ishonardi.[2] Yumshoq

kuch urushsiz belgilangan siyosiy maqsadlari va manfaatlariga erishish degan ma’noni anglatadi. Tashqi siyosatning yuritkich sifatida “yumshoq kuch” diplomatiyasi tanlandi. Iqtisodiy yordam qarzlari mintaqaviy hamkorliklar, ommaviy axborot vositalari, turli xil brendlar, hayriya tashkilotlari, ta’lim dasturlari, xalqaro madaniy va ta’lim tadbirlari va festivallari bu maqsadga erishishga yordam bemoqda. Markaziy Osiyo davlatlari Turkiya perzidenti Turg’ut O’zal davrida e’tirof etildi. Turg’u O’zel Markaziy Osiyo davlatlari bilan tashq siyosatining asoschisi sifatida nom qozondi. Bu davrda siyosiy, madaniy, gumanitar, savdo, iqtisodiy munosabatlar yo’lga qo’yildi. Bu davr sovuq urushning tugashiga to’g’ri keldi. O’zel Turkiyaning mahalliy va tashqi siyosat yo’nalishini belgiladi(XXI asr turklar asri bo’lish kerak deb takidlab o’tdi[3]. Shu g’oyalardan kelib chiqib Turkiya Markaziy Osiyoda turk integratsiyasini ilgari surdi. Sulaymon Demerel O’zel siyosatini davom ettirib “Adrateka dengizidan buyuk xitoy devorigacha” tashabbusini o’rtaga tashladi[4]. Bu tashabbus Turkiya rahbarligi ostida turk dunyosini g’oyaviy birlashtirish edi. Biroq Turkiya manfaatlari asosida turkiy davlatlarni birlashtirish g’oyasi Markaziy Osiyo davlatlari tomonidan qo’llab quvvatlanmadi. Natijada turk intergratsiyasi muvaffaqiyatga uchradi. Mintaqadagi “katta aka” rolini o’ynash bunga sabab bo’ldi[5]. Nursulton Nazarbayev va Islom Karimov 90 yillarda buni takidlab o’tishdi[6]. Ammo har qanday holatda ham Turkiya Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarini yomonlashishini xohlamasdi. Shuning uchun iqtisodiy madaniy va gumanitar soahdagi munosabatlar davom etdi. 1999 yilda 1993 yilgi Kopingagen shartnomalari asosida nomzodlik talablarini bajarib Xelsinke kelishuvi asosida Yevropa Ittifoqiga a’zolik uchun nomzodga aylandi. Talablariga ko’ra Turkiya mamlakatdagi demokiratik erkinlikni taminlash bu holat ayniqsa kurtlar, kipr va Gertsiya bilan munosabatlarga alohida urg’u berildi. O’z navbatida Turkiya Bolqon davlatlari va Armaniston bilan yaxshi qo’shnicilik siyosatini davom ettirishga urindi. Siyosiy islohotlar natijasida Turkiya iqtisodiyoti jadallik bilan o’sib dunyodagi Top 20 talik barqaror iqtisodiyotga ega bo’lgan davlatlarning biriga aylandi[7].

Tahlilchilar 2000 yilning boshlarida iqtisodiy islohotlar Adolat va taraqqiyot partiyasining hokimiyatga kelishi tufayli bu yutuqlarga erishdi deb ishonishadi[8][9]. Biroq bu yutuqlar Turkiyaning Yeropa Ittifoqiga a’ziligiga kirishni tezlashtirmasdan balki buni to’xtatib qo’ydi. Yevropa hamjamiyatiga qo’shila olmasligini tushungach bor e’tiborini Yevro Osiyoga qaratdi. Yumshoq kuch siyosatini amalga oshirish ancha barqaror iqtisodiy infrastruktura va moliyaviy imkoniyatni talab qiladi. Turkiya esa ta’siri katta bo’lgan kuchli “yumshoq kuch” siyosatini amalga oshiradigan keng qamrovli vositalar va dunyodagi kuchli iqtisodiyotga ega bo’lgan mamlakatlar bilan taqqasolaganda imkoniyatlari sezilarli darajada cheklangan. Shunga qaramasdan bu siyosatni samaradorligini oshirishga to’xtovsiz harakat qilmoqda. U imkomiyatlarni baholaydigan bo’lsak Britaniya Portland – PR agentligi 2019 yilda “yumshoq kuch” diplomatiyasini butun dunyoda baholash bo’yicha olib borgan tadqiqotlarni ma’lum qildi. Unga ko’ra Turkiya 29 o’rinni egallagan[10]. Tashqi ishlar vaziri Ahmed Dovudog’lu zamonaviy turkiyada “yumshoq kuch” siyosatining eng faol tarafdorlaridan bo’ldi. U “strategik chuqurlik: Turkiyaning hamkorlik roli” va “qo’shnicilarimiz bilan muammolardan holi siyosat olib borish” kabi koneptual siyosiy g’oyalar jamlanmasiga ega edi. Bu qarashlar to’g’ridan to’g’ri “yumshoq kuch” siyosatiga va tashqi siyosat konsepsiyasiga qaratilgan edi. Chunki Dovudo’g’lu Markaziy Osiyo, Kavkaz, Bolqon davlatlari va Shimoliy Afrikada Tukriya o’z emidjini oshirishi va kuchaytirishi kerak deb hisoblardi. Turk tahlilchisi S.Jivek Dovudo’g’luning tashqi siyosat doktorinasining ta.siri va 2000 yillarda Turkiyaning “yumshoq kuch” siyosatining faolligida hukumron partiyaning rolini tushintirb o’tadi[11]. Irfan Sanjak Turkiyaning turizm imkoniyati sohasida va media sohasida “yumshoq kuch” diplomatiyasining

rivojlanganligini takidlab o'tdi[12]. Shuningdek u Markaziy Osiyoda turizm infrastrukturasi modernizatsiya qilishda Turkiyaning ishtiroki so'ngi yillarda sezilarli kuchayib media sanoat mahsulotlarining ta'siri oshganligini ayib o'tdi. O'zden Erin Markaziy Osiyoda Turkiyaning “yumshoq kuch” siyosatini olib borishda TEKA, Turksoy, Turkpa, (Turkiy davlatlar assambleyasi) va turkiylar jamiyati cheteldagi turklarning vakolatxonasi (YETIBI) katta rol o'ynadi. Ta'lim tizimida Turkiyaning ishtirokiga keladigan bo'lsak bu soha Turkiya “yumshoq kuch” siyosatining eng faol sohasi bo'ldi desak mubog'ala bo'lmaydi. B, Aras va Z, Muhammad turk universitetlarida chetellik yoshlarning qiziqishi oshganligini va “yumshoq kuch siyosati tufayli ularning soni oshganligini takidlab o'tishdi[14]. Ular shuningdek Turkiya FETO va boshqa radikal tashkilotlar ta'siriga Markaziy Osiyo talabari tushib qolmasligi uchun barcha kerakli choralarini ko'rish kerakligini qo'shimcha qilishdi. Sanjakning fikrlariga ko'ra Markaziy Osiyoda turk “yumshoq kuch” siyosatini samarali amalga oshirishda etnik, lingvestik va diniy yaqinlik muhim ahamiyat kasb etganin va madaniy omil uning katta yutug'I ekanligiga urg'u berib o'tdi[15]. Sanjak fikrlarini davomi sifatida mamlakat emidjini oshirishga imkon beradigan madaniyat va san'at orqali Turkiyaga doir salbiy qarashlarni o'zgartiradi. Degan fikrga A, Yilmaz mutloq qo'shilishini ma'lum qildi[16]. G, Kilicho'g'lu Turkiya mintaqada “yumshoq kuch” siyosatini qo'llashda shaxsiy yondoshuvdan foydalanish kerakligini oldingi xatolarni takrorlamagan holda puxta o'ylangan reja bilan ish ko'rish kerakligini aytib o'tdi[17]. Bunda ayniqsa madaniy va gumanitar loyihalar faol kiritilishini qo'shimcha qildi. Turkiyaning “yumshoq kuch” siyosatini tanqidiy tahlil qilgan holda Benxeyem Y va O'ktam K bu narsani Bolqon davlatlari Arab dunyosi va yaqin sharqda ishonchsizlik hissini yuzaga keltirayotganini qayd qilib o'tishgan[18]. Shu bilan birgalikda 90 yillarning boshlarida taraqqiyotning “turk modeli” Markaziy Osiyo davlatlari tomonidan yaxshi kutib olingan edi. Biroq keyinchalik rad etildi. Turkiya uchun ogohlantirish bo'ldi. M, Ekshi Turkiyaning “yumshoq kuch” siyosatidagi inqiroz Arab bahori voqealaridan keyin yanada kuchaydi asosiy sabab buni Turkiyadagi “yumshoq kuch” siyosati bilan faollashgani va Turkiyaning “yumshoq kuch” siyosati Jipr, Gretsiya, Saudiya Arabistoni, Misr, Isroilda olib borilganligi bundan tashqari Iroq va Suryadagi kurtlarga qarshi harbiy operatsiyalar sabab qilib ko'rsatildi[19].

Yuqoridagilarni inobatga olib xalqaro arenada bazi salbiy qarashlari mavjud (Suriyada Kurdlarga qarshi harbiy operatsiyalar, Sharja hukumatini qurollantirilishi, Yevropaga noqonuniy migrantlar o'tkazish Kipr dengizida gaz qidirib geologik tadqiqotlar olib borish, musulonni birodarlar bilan munosabat olib borishi va boshqalar) Markaziy Osiyoda Turkiya “yumshoq kuch” siyosatiga salbiy ta'sir o'tkazdi. Markaziy Osiyo davlatlari bazi tashqi siyosiy masalalarda netral pozitsiyada turgan edi. 2015 yilda Turkiya tomonidan rus samaoliyotini urib tushirilishi Turkiya bilan Markaziy Osiyo davlatlari munosabatlariga salbiy ta'sir qilmadi. Keyingi yillarda Markaziy Osiyo davlatlari Kurt ayirmachilariga qarshi turk harbiy operatsiyalarini maqulladi. Shuningdek FETO teroristik tashkilot bo'yicha Turkiyaning munosabati Markaziy Osiyo davlatlari bilan mos keldi[20].

Yumshoq kuch diplomatiyasini amalga oshirish uchun qonuniy asos. Turkiya va Markaziy Osiyo o'rtasida muhim subyekt sifatida turk konsulligi turdi. Bu tashkilot doirasida kommunikatsiya, transport, iqtisod, madaniyat, savdo va ta'lim sohaslarida hamkorlikni yo'lga qo'yishda bir qancha kelishuvlar mavjud. 2012 yildan buyon Turkiya SHXTning ilmiy madaniy va gumanitar sohasida kelishuvlarga erishish bo'yicha faol ishtirok etdi. 1984 yilda asos solingan Iqtisodiy Hamkorlik Tashkilotiga Markaziy Osiyo davlatlari bilan birga Turkiya ham kirdi. Madaniyat instituti doirasida madaniy va gumanitar hamkorlik yo'lga qo'yildi[21]. Turkiya Osiyoda o'zaro ishonch va hamkorlik konfrensiyasida Markaziy Osiyo bilan ko'plab sohalarda hamkorliklar yo'lga

qo'yilgan[22]. Turkiyaning “yumshoq kuch” siyosatining qonuniy asosi Markaziy Osiyodagi xalqaro tashkilotlar faoliyati bilan mustahkamlanib qo'yilgan. Bu tashkilotlar sirasiga TIKa, Turksoy, Yunus Imro, Turkiy davlatlar hamdo'stligi tashkiloti kabilarni kiritish mumkin. Masalan TIKa bilan hamkorlikda bir qancha oliy ta'lim muassasalarida turkhunoslik markazlari ochilmoqda. Turkiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan bir qancha kelishuvlari mavjud yani Turkiya va O'zbekiston o'rtasida ilmiy va texnologik hamkorlik kelishuvi(1995 yil) abadiy do'stlik va hamkorlik kelishuvi(1996 yil) Atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha hamkorlik(1996 yil), Sog'likni saqlash va meditsina bo'yicha hamkorlik kelishuvlari(1997 yil), Turizm bo'yicha hamkorlik(2017 yil), Madaniy hamkorlik(2018 yil), Strategik hamkorlik(2020 yil) kabi kelishuvlar imzolangan. Bu kabi kelishuvlar shubhasiz Turkiyaning yumshoq kuch qudratini oshirishga xizmat qiladi.

Turkiyaning mintaqadagi eng katta hamkori bo'lgan Qozog'iston bilan savdo va iqtisodiy hamkorlik protakoli izmolangan, 1993 yilda esa ilm – fan va texnologiya shuningdek harbiy ta'lim bo'yicha kelishuvlar imzolangan. 2009 yilda turkiy davlatlar orasidan Turkiya birinchilardan bo'lib Qozog'iston bilan strategik hamkorlik kelishuvini izmoladi. 2012 yilda esa yuqori darajadagi strategik hamkorlik konsulligi tashkil etildi.

1997 yilda Turkiya va Qirg'iziston o'rtasida abadiy do'stlik va hamkorlik kelishuvi shuningdek 2011 yildan yuqori darajadagi strategik hamkorlik konsulligi ochildi. 1999 yildan buyon bu ikki davlatning konsulligi faol hamkorlik olib bormoqda. Hozirgi kungacha bu ikki davlat o'rtasida turli sohalar bo'yicha 100 dan ortiq kelishuvlar izmolangan[23].

Tojikiston turkiy zabon xalq bo'lmasada Markaziy Osiyo davlatlariga diniy, madaniy hayot tarzi borasida yaqinlikka ega. 1992 yil, 29 yanvarda Turkiya bilan diplomatik aloqalarni yo'lga qo'ydi. Hozirgi kungacha 65 dan ortiq kelishuvlar imzolangan bo'lsa shundan 30 dan ortiq ikki tomonlama hamkorlik loyihalari amalga oshirilmoqda.

Mintaqadagi eng katta mablag'lar asosida loyihalarni yo'lga qo'ygan davlat Turkmanistondir[24]. 1998 yilda erkin iqtisodiy zona to'g'risida qonun ikki o'rtadagi hamkorlikni yanada kuchaytirdi. Masalan Turkiya Markaziy Osiyoda eng katta Avazi turizm loyihasini amalga oshirishda faol ishtirok etdi. Nabukko loyihasi asosida kelajakda Turkiya Turkman gazini Sharqiy Yevropaga o'tkazishda undan loyihatoriya sifatida foydalanmoqchi. Bu konsulliklarning faoliyati natijasida logistika, iqtisod, savdo, madaniy aloqalar rivojlanib davlatlararo vizani bekor qilinishiga erishildi. Turkiya Havo Yo'llari Markaziy Osiyo davlatlarining poytaxtlariga shuningdek yana 6 ta shaharlariga parvoz qimoqda[25]. Bu Turkiya uchun Markaziy Osiyo fuqarolariga yetib borishning yagona yo'li edi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Turkiyada hokimiyat tepasiga kelgan Adolat va Taraqqiyot partiyasi tashqi siyosat borasida faol harakatlar olib bordi. Chunki mustaqillika erishgandan so'ng uzoq muddat davomida tashqi siyosatda nisbatan yopiq siyosat hokim surdi. 90-yillardan boshlab hokimiyatda harbiylarning ta'siri sezilarli darajada pasaygach, tashqi siyosatda nisbatan erkinlasha boshladi. Asosiy diqqatini bir paytlar Usmonlilar Imperiyasi mustamlakasi bo'lgan yoki til, madaniy, diniy jihatdan yaqin bo'lgan davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilashga urindi. Bu hududlarga: Bolqon davlatlari, Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo davlatlari, Kavkazortini kiritishimiz mumkin. Shundan Markaziy Osiyo Turkiya uchun alohida ahamyatga ega. Birinchidan, Markaziy Osiyo davlatlari bilan madaniy, diniy, til nuqtai-nazardan yaqinligi. Ikkinchidan, Bu mintaqa Turkiya uchun qulay bozorligi va imkoniyatga boyligi. Uchinchidan, Geosiyosiy joylashuvi va qudratli davlatlarning o'zaro ma'nfaatlari to'qnashgan hudud hisoblanadi. Markaziy Osiyo davlatlari mustaqillika erishgach birinchilardan bo'lib mustaqilligini tan oldi. Turkiya

tashqi siyosatini ajralmas qismi bo'lgan “yumshoq kuch” siyosati bu mintaqa uchun katta foyda berdi. Barcha sohalarda aloqalarni yo'lga qo'ydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Joseph S. Nye Jr. In Mideast, the goal is 'smart power' August 19, 2006. Retrieved from: http://archive.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2006/08/19/in_mideast_the_goal_is_smart_power/
2. Joseph S. Nye Jr. (2004) *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. 1st ed. New York, NY: Public Affairs.
3. Caman, Mehmet. (2013). Üçüncü on yılında Türkiye'nin Orta Asya Bölgesel Politikası: Sübjektif Algılardan Gerçeklere. pp.175-223. <https://www.researchgate.net/publication/337766118>
4. Yükselen H. (2020) 1980–2002 “The Turkic World; From the Adriatic Sea to the Great Wall of China”. In: *Strategy and Strategic Discourse in Turkish Foreign Policy*. Palgrave Macmillan, Cham.
5. Ivanova I. (2019) *Turkey in Central Asia: Partner or Rival? Asia and Africa today*. No. 7. Pp. 39-47.
6. Bal, İdris. (2000) Uluslararası Politikada Türk modelinin yükselişi ve düşüşü. *Bilig*, sayı:14. <http://bilig.yesevi.edu.tr/sayi-14-yaz-2000.html>
7. International Monetary Fund. (October, 2019) *World Economic Outlook Database*. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx> World Bank Data. GDP nominal and GDP per Capita. (2019) <https://data.worldbank.org/country/turkey?view=chart>
8. Tanas Karagöl AK Parti'nin 16 yılı, Türkiye ekonomisinin başarısı. (accessed 10.07.2020) <https://www.yenisafak.com/yazarlar/erdaltanaskaragol/akpartini-n-16-yili-turkiye-ekonomisinin-basarisi-2039619>
9. Karagöl, T.E. AkParti dönemi Türkiye ekonomisi. SETA yayınları XXII. Rapor. 2013
10. McClory J. (2019). *The Soft Power 30 Index. Global Ranking of Soft Power*. Portland.
11. Senem B. Çevik. (2019) *Reassessing Turkey's Soft Power: The Rules of Attraction*. SAGE. *Alternatives: Global, Local, Political* XX(X)
12. Sancak, İrfan. (2017) Türkiye'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Turizmin Rolü. 3. Türk Dünyası Turizm Sempozyumu. Bıřkek. Ss.333-347.
13. Eren, Özden. (2013) *An Institutional Approach to Turkey's Relations with Central Asian Countries*. Thesis. Middle East Technical University. THE ROLE OF TURKISH SOFT POWER DIPLOMACY IN THE CURRENT DEVELOPMENT OF CENTRAL ASIA PJAEE, 17 (7) (2020) 7696
14. Aras, Bulent & Mohammed, Zulkarnain. (2018) The Turkish government scholarship program as a soft power tool. *Turkish Studies*. <https://doi.org/10.1080/14683849.2018.1502042>
15. Sancak, Kadir. (2016) Yumuşak Güç Kaynağı Olarak Kültür ve Türkiye'nin Yumuşak Gücünde Kültür Faktörü. *Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi*. №:02 (04) sayfa:16-26.
16. Ayhan Nuri Yılmaz. (2019) *Culture and Art as a means of National Promotion for a positive image: Turkey's Cultural Soft Power Potential*. Duzce University. Vol.15.
17. Kiliçođlu, Gökmen & Yılmaz, Ayhan Nuri. (2018) Türkiye'nin Orta Asya'daki Yumuşak gücü ve Kamu diplomasisi uygulamalarının analizi. *Türk Dünyası Arařtırmaları*. Cilt:119. Sayı:235. Sayfa:141-184.

18. Benhaïm Y. & Öktem K. (2015) “The rise and fall of Turkey’s soft power discourse”. *European Journal of Turkish Studies* [Online], 21. URL: <http://journals.openedition.org/ejts/5275>; DOI:10.4000/ejts.5275
19. Ekşi, Muharrem. (2018) *The Rise and Fall Of Turkish Soft Power and Public Diplomacy*. Akademik Bakış. Cilt 11, Sayı 23. Sayfa.15-45
20. Sharipov A. Sh. (2020). *The Role of Religion in Turkish-Uzbek Relations*. *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS*. Vol. 03 Issue 12 December. PP.334-338. DOI: 10.47191/ijmra/v3-i12-11
21. ECO Cultural Institute. Headquarter in Tehran. (accessed 20.07.2020) <http://ru.ecieco.org/?cat=5>
22. Conference on Interaction & Confidence Building Measures in Asia (CICA). (accessed 20.07.2020) <http://www.s-cica.org/page/about-cica/>
23. Beisebaev R.S. (2018) *Kyrgyz-Turkish Political and Economic Cooperation: A Historical Analysis (1991-2016)*. *Science, new technologies and innovations of Kyrgyzstan*, no. 5. Pp. 166-170.
24. *Economic Relations between Turkey and Turkmenistan* (retrieved from: 05.03.2020) <http://www.mfa.gov.tr/economic-relations-between-turkeyand-turkmenistan.en.mfa>
25. *List of destinations*. (01.08.2020) <https://www.turkishairlines.com/enint/flights/>